

QISHLOQ XO`JALIGI ASOSIY KO`RSATKICHLARI O`RTASIDAGI O`ZARO BOG`LIQLIKNING EKONOMETRIK MODEL I

Raximov Abdulaxad Nematovich¹ Daminov Kamol Ruziboy o`g`li²

1,2 - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Ushbu maqolada dehqonchilikning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish masalasiga ta'siri haqida ma'lumot berilgan. Samarqand viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari hozirgi kunda asosan fermer xo'jaliklari va aholi xo'jaliklarida yetishtirilayotgani qayd etildi. Ushbu maqola qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ta'sir qiluvchi omillarni bashorat qiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, prognoz, ishlab chiqarish, regressiya, korrelyatsiya, chorvachilik, tomorqa.

Annotation: This article describes the impact of farming on the issue of agricultural production. It was noted that agricultural agricultural products of the Samarkand region are currently grown mainly on farms and settlements. This article predicts factors affecting agricultural products.

Keywords: Agriculture, forecast, production, regression, correlation, livestock, budding.

Аннотация: В этой статье рассказывается о влиянии сельского хозяйства на производство сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство Самаркандской области отмечено, что сельскохозяйственная продукция в настоящее время выращивается в основном в хозяйствах и хозяйствах населения. В этой статье прогнозируются факторы, влияющие на сельскохозяйственную продукцию.

Ключевые слова: сельское хозяйство, прогноз, производство, регрессия, корреляция, животноводство, приусадебный участок

KIRISH

Samarqand viloyatida 2023–yilning yanvar-dekabr oylarida qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliq mahsulotlari (xizmatlari) umumiy hajmi 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 344446,645 mlrd. so'mni yoki 101,02% ni tashkil etdi, shu jumladan qishloq xo'jaligi va chorvachilik, ovchilik va ushbu yo'nalishlar bo'yicha xizmatlar 32505,0 mlrd. so'mni (103,1%) tashkil etdi, o'rmon xo'jaligi 994,5 mlrd.so'm (101,4 %), baliqchilik xo'jaligi 129,7 mlrd. so'm (104,9%). Samarqand viloyatining Respublika qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligidagi ulushi 12,9 foizni tashkil etdi. 2020 yilning yanvar–dekabr oylarida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2019 yilning tegishli davriga nisbatan 14 957,3 mlrd.so'mni yoki 102,0% ni tashkil etdi. Chorvachilik mahsulotlarining ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmidagi ulushi 46,3 foizni (101,9 foiz), baliqchilik xo'jaligining ulushi esa 74,2 milliardni (167,2 foiz) tashkil etdi.

1-jadval.

SAMARQAND VILOYATIDA QISHLOQ XO'JALIGINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI¹

t.r	Yil	Qishloq xo'jaligi ekinlari ekin maydoni, gektar	Qishloq xo'jaligi mahsuloti, mlrd. so'm	jumladan:	
				dehqonchilik	chorvachilik
1	2010	372 824,0	5 368,6	3 577,2	1 791,4
2	2011	353 246,0	6 744,0	4 329,5	2 414,5
3	2012	331 287,0	7 808,6	4 812,1	2 996,5
4	2013	360 247,0	9 477,7	5 831,5	3 646,2
5	2014	364 253,0	11 747,6	6 974,1	4 773,5

¹ СТАТИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. <https://samstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

6	2015	360 227,0	14 300,0	8 949,4	5 350,6
7	2016	358 967,0	17 088,6	10 592,9	6 495,7
8	2017	351 249,0	21 506,8	13 762,7	7 744,1
9	2018	351 833,0	25 658,0	15 035,3	10 622,7
10	2019	328 107,0	28 379,5	15 445,4	12 934,1
11	2020	340 750,0	33 759,4	18 331,4	15 428,0
12	2021	359 283,0	41 206,1	22 333,7	18 872,4
13	2022	336 799,7	42 088,9	21 472,0	18 956,0
14	2023	344 446,65	51216,4	26295,9	22844,1

2020 yil yanvar–dekabr oylarida barcha toifadagi fermer xo'jaliklari tomonidan 1313,7 ming tonna sut ishlab chiqarildi (2019 yil yanvar– dekabr oylariga nisbatan 3,1 foizga ko'p). Iqtisodiy toifalar bo'yicha sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini tahlil qilishda sut ishlab chiqarishning umumiy hajmining 91,2 foizi dehqon (fermer) xo'jaliklarining hissasiga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan.

1-rasm. 2010-2023-yillarda Samarqand viloyati qishloq xo'jaligining asosiy ko'rsatkichlari

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy abstraksiya, kuzatish, qiyoslash, korrelyasion-regression tahlil.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jalik mahsulotlari, xususan chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish haqida mahalliy va chet el olimlari tomonidan ilmiy-tekshirish va ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Xorij olimlari Svi Grillixes, I.Tinbergen, V.N. Afanasev, S.A. Ayvazyan, A.M.Gataulin, N.M.Goreyeva, T.A.Dubrova, L.N.Demidova, O.P.Krastin, N.Sh.Kremer, N.P.Tixomirov, I.I.Yeliseyeva, Ye.M.Chetirkin va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlari muhim ahamiyat ega. Respublikamizda optimallashtirish masalalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borishgan olimlaridan S.S.G'ulomov, B.Yu.Xodiyev, B.A.Begalov, B.Berkinov, T.Sh.Shodiyev, Yo.Abdullayev, N.B.Ashurova, S.K.Salayev, N.Q. Murodova, I.S.Abdullayev va boshqalar sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni ekonometrik va iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda prognozlashtirish masalalari bo'yicha tizimli ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

MATERIALLAR VA USULLAR

Iqtisodiyotda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni prognoz qilish vazifalarini ko'rib chiqing. Dastlabki ma'lumotlar sifatida biz ko'rib chiqamiz, statistik ma'lumotlar ko'ra shuni ta'kidlash kerakki, o`nta oziq-ovqatdan beshta oziq-ovqat tibbiy me`yorlarga javob beradi: non va non mahsulotlari, kartoshka, sabzavot va poliz mahsulotlari, o'simlik yog'i, sut va sut mahsulotlari.

Qishloq xo'jaligi mahsulotidagi o'zgarishlar hajmining statistik ma'lumotlarini tahlil qilib, biz regressiya tendentsiyasi tenglamasining turini aniqlaymiz. Iqtisodiy ko'rsatkichlarning dastlabki dinamik qatorini analitik almashtirish uchun eng yaxshi formulani tanlash ancha murakkab jarayon va shuning uchun bir necha bosqichda hal qilinadi

Birinchi bosqichda biz asl dinamik qatorning grafigini tuzamiz va uni mos funksiyalar grafiglari bilan taqqoslash orqali biz ikkita chiziqli va polinom funksiyalarini tanladik.

Ikkinchi bosqichda, muammoning ikkitasidan birining analitik formulasidan keyingi foydalanishning aniq maqsadlariga asoslanib, biz qo'shimcha cheklovlarni kiritamiz: ushbu ikki funktsiyaning grafigini ko'rib chiqilayotgan bo'shliqlardan

tashqarida o'zgartirish xususiyati ikkinchi darajali polinom bo'lib chiqdi:

$$\tilde{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2, (1)$$

Uchinchi bosqichda, ushbu tenglamaning parametrlarini baholash uchun biz eng kichik kvadratlar usulini qo'llaymiz, eng kichik kvadratlar usuli asosida, a_0 , a_1 , a_2 ga nisbatan, biz uchta noma'lum bo'lgan uchta tenglama tizimini oldik. Gauss yoki Kramer usuli bilan biz aniqlaymiz: $a_0 = 4840,3$; $a_1 = 376,49$; $a_2 = 205,97$

Keyin trend tenglamasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\tilde{y} = 4840,3 + 376,49x + 205,97x^2, (2)$$

Chiziqli bo'lmagan trend tenglamasi (2) asosida biz hisoblangan qiymatlarni aniqlaymiz:

2-jadval.

Yil	t	y	$\tilde{y} = a_0 + a_1t + a_2t^2$
2010	1	3 577,2	3156,294
2011	2	4 329,5	4073,976
2012	3	4 812,1	5129,146
2013	4	5 831,5	6321,804
2014	5	6 974,1	7651,95
2015	6	8 949,4	9119,584
2016	7	10 592,9	10724,71
2017	8	13 762,7	12467,32
2018	9	15 035,3	14347,41
2019	10	15 445,4	16365
2020	11	18 331,4	18520,07
2021	12	22 333,7	20812,64
2022	13	21 472,0	23242,69
2023	14	26 295,9	25810,22

.

TAHLIL VA NATIJALAR

Topilganlarni hisoblash natijalariga ko'ra: $a_0 = 4840,3$; $a_1 = 376,49$; $a_2 = 205,97$.

Biz topilgan qiymatlarni (1) formulaga kiritamiz va regressiya tenglamasini tuzamiz:

$$\tilde{y} = 4840,3 + 376,49x + 205,97x^2 .$$

Korrelyatsiya koeffitsienti $R=0,98$ bo'lgani uchun. Ushbu natijaga ko'ra, $R>0,7$ omillar o'rtasidagi bog'liqlik etarlicha kuchli ekanligini ko'rsatadi.

Ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsientining mohiyatini Fisher mezoniga ko'ra topish mumkin: $F_{his.}=20,39$.

Fisher tarqatish jadvalidan $F_{jad}(a, k_1, k_2)$; $k_1=p$ va $k_2 = n-p -1$ sifatida aniqlanadi. Shuning uchun $k_1=1$ va $k_2=12$.

Shunday qilib, $F_{his.}=20,39 > F_{jad}=4,6$ ekanligidan regressiya tenglamasi mohiyati ekanligi ma'lum bo'ldi. Asosiy qoida sharti bajarilganligi sababli, regressiya tenglamasi orqali bashorat qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ekonometrik tahlili natijalariga ko'ra, keyingi yillarda Samarqand viloyatida qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni quyidagicha bashorat qilish mumkin:

yil	2024	2025	2026	2027	2028
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish	28515,25	31357,764	34337,766	37455,256	40710,234

Xulosa qilib shuni takidlash kerakki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- bozorni yuqori sifatli, arzon, raqobatga chidaydigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini to'la qondirish;
- to'la xo'jalik hisobi va o'z-o'zini moliyalash tamoyillari asosida yuqori samaradorlikka va xo'jalik yurtishni mustaqilligiga erishish;
- korxonaning tabiiy-iqlim va iqtisodiy xususiyatlarini keng ko'lamda hisobga olish;
- qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning hosildorligini oshirish va ulardan to'la va to'g'ri foydalanish;
- mehnat taqsimotini to'g'ri rejalashtirish asosida mehnat resurslaridan unumli

foydalanish va ishlab chiqarishda mavsumiylikni pasaytirish;

- ishlab chiqarish vositalaridan va xususan energiya bilan qurollangan, yuqori qiymatli texnika vositalaridan unumli foydalanish;
- tovar mahsulotlarini sotish makonlarini kengaytirish va transport xarajatlarini kamaytirish;
- korxonaning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ichki talablarini qondirish, aholini texnika xizmati yordamiga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B.B.Berkinov. Ekonometrika. O'quv qo'llanma. Toshkent.: "Fan va texnologiya", 2015,164 bet.
2. A.N. Raximov (2023).Ekonometrikaga kirish. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. –T.: «Iqtisodiyot». 388 bet.
- 3.Raximov Abdulaxad Nematovich (2022). Econometric analysis of production by german method. May31. European Journal of Interdisciplinary Research and Development,3,153–157.Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/47>
- 4.Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Rakhimov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). Econometric Assessment Of Prospects Of Ensuring Food Safety In Uzbekistan. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527). <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3584202.3584280>
- 5.Rahimov Sanjar Abdulahadovich (2021). Issues On Analysing Production Processes By Using Practical Econometric Model. International journal of trends in commerce and economics ISSN: 2349-543X VOL. 11. Issue 1 <http://academicjournalonline.org/index.php/ijtce/issue/archive>.
- 6.Raximov,A.(2024).Chorvachilikda Go`Sht Ishlab Chiqarishning Ekonometrik Tahlili. Евразийский журнал академических исследований, 4(2 Part 2), 45–51. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/28325>
- 7.Raximov Abdulaxad Nematovich.Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezon. "Sustainable Economic Development Of Regions: International And National Concepts" International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023 Samarkand branch of Tashkent state university of economics. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89/88>
- 8.Raximov Abdulaxad Nematovich(2023). Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili. The Journal of Economics, Finance and Innovation,1(3), Page 18–23. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/issue/view/4>.
- 9.Raximov Abdulaxad Nematovich. Econometric Analysis of The Production of Certain Agricultural Products In The Economy. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/13>
10. Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezon. "Sustainable Economic Development Of Regions: International And National Concepts" International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state

university of economics. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89>

11. Raximov Abdulaxad Nematovich. (2023). Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 1(3), Page 18–23. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/25>

12. Raximov Abdulaxad Nematovich. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni Koyk modeli bilan tahlil qilish. Sustainable Economic Development Of Regions: International And National Concepts” International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics. https://genderi.org/pars_docs/refs/120/119254/119254.pdf

13. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. (2023). Iqtisodiy Sohalarning Rivojlanishida Internet Texnologiyalarining O ‘Rni. The Journal of Economics, Finance and Innovation. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/98>

14. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li.(2023) Iqtisodiyot Fanlarini O’qitishda Innovatsion Texnologiyalardan Foydalanish. Engineering problems and innovations. <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/189>

15. Rahimov Sanjar Abdulahadovich, Rahimova Zarina Boymurod qizi. Abdivaitova Umida Azamat qizi. Characteristics And Development Ways Of Electronic Commerce Activity.

<http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/1409>